

УДК 616.37-053.2: 615.838
DOI 10.5281/zenodo.6471848

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В КРЫМУ

PROSPECTS FOR COMPREHENSIVE SANATORIUM REHABILITATION OF CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS IN THE CRIMEA

ТРИШИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,

*Доктор медицинских наук, профессор,
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского «МА имени С.И. Георгиевского».*

ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского «МА имени С.И. Георгиевского».*

ЛИПОВАЯ СОФИЯ АНДРЕЕВНА,

*студентка,
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского «МА имени С.И. Георгиевского».*

МЕЛЬЦОВА ЭЛИНА СЕРГЕЕВНА,

*студентка,
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского «МА имени С.И. Георгиевского».*

TRISHINA SVETLANA VASILYEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
FSAOU VO KFU named after V.I. Vernadsky "MA named after S.I. Georgievsky".*

YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
FSAOU VO KFU named after V.I. Vernadsky "MA named after S.I. Georgievsky".*

LIPOVAYA SOFIA ANDREEVNA,

*student,
FSAOU VO KFU named after V.I. Vernadsky "MA named after S.I. Georgievsky".*

MELTSOVA ELENA SERGEEVNA,

*student,
FSAOU VO KFU named after V.I. Vernadsky "MA named after S.I. Georgievsky".*

В данной статье рассмотрены перспективы комплексной санаторно-курортной реабилитации детей с муковисцидозом в Крыму. Описаны основные компоненты медицинской реабилитации. Отмечены преимущества лечебной физической культуры в процессе реабилитации детей с МВ. Рассмотрены научно обоснованные пути реабилитации детей с муковисцидозом. Проанализированы научные статьи и монографии зарубежных и отечественных авторов. В результате сделан вывод о перспективности изучения влияния климатических, природных и преформированных факторов для разработки дифференцированных комплексов санаторно-курортной реабилитации детей с муковисцидозом на Крымском полуострове.

This article discusses the prospects of comprehensive sanatorium-resort rehabilitation of children with cystic fibrosis in the Crimea. The main components of medical rehabilitation are described. The advantages of therapeutic physical culture in the process of rehabilitation of children with MV are noted. The

scientifically grounded ways of rehabilitation of children with cystic fibrosis are considered. Scientific articles and monographs of foreign and domestic authors are analyzed. As a result, the conclusion is made about the prospects of studying the influence of climatic, natural and preformed factors for the development of differentiated complexes of sanatorium-resort rehabilitation of children with cystic fibrosis on the Crimean Peninsula.

Ключевые слова: муковисцидоз, дети, реабилитация, Крым, кинезитерапия, наследственное заболевание, мутации, массаж.

Key words: cystic fibrosis, children, rehabilitation, Crimea, kinesitherapy, inherited disease, mutations, massage.

Муковисцидоз (кистозный фиброз) – наследственное заболевание, характеризующееся поражением всех экзокринных желез, а также развитием целого спектра легочных и внелегочных осложнений.

Согласно статистике, в мире носителями разных мутаций гена муковисцидоза (МВ) являются 275 млн человек, в России – 5 млн. Описано свыше 2000 мутаций и более 200 полиморфизмов в гене МВ, которые приводят к нарушению функции хлорного и натриевого каналов, что вызывает сгущение и затруднение эвакуации секретов экзокринных желез, их функциональную недостаточность, а также фиброз пораженных органов [14, с.146].

По данным национального регистра в наибольшей степени встречаются следующие мутации: F508del (53,14%), CFTRdele2,3 (6,18%), E92K (3,11%), 3849+10kbC>T (2,29%), 2143delT (2,05%), 2184insA (1,88%), 1677delTA (1,76%), N 1303K (1,69%), W1282X (1,63%), L138ins (1,46%), G542X (1,43%) [6]. Частота встречаемости МВ у новорожденных в мире 3 на 10 000 человек, но не является одинаковой в разных странах [8].

Частота МВ колеблется среди представителей европеоидов от 1:600 до 1:17000 новорожденных. В РФ частота МВ, по данным ФГБНУ "Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова", составляет 1:9000 новорожденных [6], в США – 1:3000, в Европе – в среднем 1:2500. Максимальное количество зарегистрированных больных отмечается в Дании и Великобритании.

В настоящее время в мире насчитывается около 85 000 больных МВ. В России статистика больных МВ ведётся общественной организацией и обновляется в среднем раз в год. [8]

По данным на 2018 год в Крыму МВ болеют 52 человека, 47 из них – дети. По данным 2021 года – 59 человек и из них 54 ребенка.

Наметилась устойчивая тенденция к увеличению продолжительности жизни больных МВ в разных странах. В США и Европе продолжительность жизни пациентов составляет в среднем 40-50 лет. В России доля пациентов старше 18 лет составляет 34,5%. На 2019 год средний возраст смерти составлял $22,5 \pm 12,2$ года, медиана возраста смерти – 22,4 (13,8) года. Минимальный возраст смерти – 0,13 лет, максимальный в 69,9 лет [5, с.68].

Независимо от тяжести и длительности течения заболевания у детей с МВ имеется высокий риск присоединения сопутствующей патологии. Среди сопутствующих заболеваний доминируют различные варианты аллергопатологии. Достоверно чаще сопутствующие заболевания как аллергической, так и инфекционной природы развиваются у больных с грамотрицательной флорой в дыхательных путях [13, с.52].

Течение МВ нарушает адаптацию и трудоспособность пациентов, может приводить к частым ухудшениям состояния и инвалидизации [9, с.33]. Само по себе наличие болезни не является основанием для инвалидности. Прежде всего, оцениваются наличие и степень выраженности расстройств функций, которые рассматриваются на трех уровнях: организма (в

виде нарушений функций организма), личности (в виде ограничений жизнедеятельности) и социума (в виде нарушений определенных социальных ролей ребенка). [11].

При легком течении МВ пациенты не имеют ограничений жизнедеятельности и не являются инвалидами, это 3 или 4 группа здоровья.

Сроки установления инвалидности зависят от степени тяжести заболевания в динамике – при первичном признании больного инвалидом – инвалидность чаще всего устанавливается сроком на 1 год (в крайне тяжелых случаях - на 2 года) с последующим переосвидетельствованием для оценки результатов проводимого лечения (от этого будет зависеть решение о сроках установления инвалидности при последующих переосвидетельствованиях).

Анализ литературных источников показал хорошую эффективность реабилитации больных МВ. После проведения реабилитации среди больных МВ детей достоверно значимо увеличивалось число детей с гармоничным развитием, отмечалось уменьшение количества приступов кашля, снижение вязкости и улучшение мобилизации мокроты, увеличение объема отделяемой мокроты [9, с.36]. В другом исследовании показано, что в результате проводимой реабилитации снижалось число госпитализаций и применяемых в течение года курсов антибиотиков, отмечались рост индекса здоровья и снижение факторов риска патологии по основным системам организма [10].

В реабилитации детей с МВ применялась бальнеотерапия, способствующая улучшению и тренировке функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, повышению защитных сил организма [3, с.4].

Медицинская реабилитация включает в себя: экспертно-реабилитационную диагностику для оценки степени тяжести функциональных расстройств и реабилитационного потенциала пациента; комплекс мероприятий медицинской реабилитации, а также критерии оценки эффективности проведенной реабилитации.

В программу медицинской реабилитации наиболее часто включают разнообразные мероприятия физической и психической реабилитации, общий режим дня и диетотерапию; физиотерапевтические процедуры; ингаляционную терапию; кинезитерапию, медицинский массаж; лечебную физкультуру (ЛФК) в совокупности с базисной терапией МВ [2].

Одним из важных составляющих реабилитационных программ является массаж. Используются следующие приемы массажа: поглаживание, растирание, разминание, вызывающие расслабление; поколачивание, пощипывание – сокращение мышц. При вялости мышц живота и кишечной мускулатуры, массаж живота механически содействует освобождению кишечника от газов, улучшает проходимость пищи, что приобретает особое значение. Занятия в грудном возрасте являются мощным тактильным раздражителем, который оказывает существенное влияние на физическое развитие и развитие положительных эмоций. Движения содействуют формированию и развитию мышц, костей, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

У больных МВ массаж включал в себя различные вибрационные приемы, целями которых является: облегчение дыхания, расслабление мышц, увеличение амплитуды дыхательного движения, пассивная поддержка движения выдоха, повышение эластичности грудной клетки, изменение формы дыхания с помощью мануальных усилий и облегчение секреции за счет осцилляций в воздушном потоке [10].

Особое значение в реабилитации больных МВ занимает лечебная физическая культура (ЛФК). Это объясняется тем, что благодаря направленным, контролируемым упражнениям, спорт поддерживает или дополняет физиотерапевтические мероприятия, что проявляется улучшенным отделением слизи и усиленном откашливании секрета во время и после физической нагрузки. Помимо этого, улучшается подвижность грудной клетки и вентиляция дыхательных путей, укрепляется дыхательная мускулатура и повышается её выносливость. В то

же время с этим растёт сопротивляемость организма и снижается подверженность инфекциям, нормализуется моторная функция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [4].

Лечебная физкультура состоит из различных гимнастических и дыхательных упражнений, а также упражнений прикладного характера (двигательные действия естественного типа – ползание, лазание, прыжки, ходьба, бег и др.). Кроме того, в нее входят разного рода лечебные положения, которые включают в себя терапевтические позиции (растягивают легочную ткань и расширяют дыхательные пути) и позиции для облегчения дыхания. Помимо этого, существует техника «контакт-дыхание», при которой рука физиотерапевта стимулирует дыхательные движения пациента. Целями данной процедуры является: улучшение газовой сатурации, повышение амплитуды дыхательного движения, снижение дыхательных усилий пассивной поддержкой выдоха. [15]

Эффективность ЛФК подтвердили В. С. Матвеев, С. В. Матвеев, А. А. Потапчук, Ю. К. Успенская в своих научных трудах «Эффективность программы медицинской реабилитации у детей раннего возраста с муковисцидозом», где применялись средства лечебной физической культуры в течение года. В результате абсолютное значение и значение «коридора» массы тела у детей стали достоверно выше. После реализации программы реабилитации число детей основной группы с гармоничным развитием значительно увеличилось (до 19,6 %) и уменьшилось с резко дисгармоничным развитием.

Важной составляющей ЛФК является кинезитерапия – вид физиотерапии, направленный на мобилизацию и эвакуацию мокроты из бронхиального дерева. Наиболее распространенными формами кинезитерапии являются цикл активного дыхания и хаффинг, аутогенный дренаж, постуральный дренаж в сочетании с перкуссионным массажем, которые составляют основу техники очищения дыхательных путей [1, с. 8].

Возможно использование дыхательных тренажеров.

Флаттер – применяется для борьбы с бронхиальным коллапсом, улучшения транспортировки слизи, повышения легочной вентиляции и также способствует подавлению кашлевого раздражения. Эффект флаттера заключается в том, что выдох, произведенный с дополнительным сопротивлением повышает давление в бронхах и легких, сохраняя во время выдоха дыхательные пути открытыми дольше, даже если бронхиальная стенка ослаблена или нестабильна. Была доказана результативность флаттера для предотвращения преждевременного закрытия бронхов, ослабления секреции и улучшения мобилизации мокроты, которая может быть удалена с использованием техники форсированного выдоха [7].

Threshold PEP – используется для очищения дыхательных путей. Сопротивление потоку, возникающее при выдохе через устройство, приводит к созданию положительного давления в диапазоне от 5 до 20 см водного столба, за счет этого дыхательные пути раскрываются, и из бронхов отходит скопившаяся мокрота.

Threshold IMT тренирует дыхательные мышцы и улучшает процесс дыхания. Тренировка с сопротивлением повышает силу и выносливость.

Устройства Threshold PEP и IMT очень похожи, но выполняют разную функцию. Они требуют активного участия пациента, работают без медикаментов и функционируют независимо от мощности вдоха и выдоха, позиции тела пациента.

PEP маска – сокращает и облегчает откашливание.

В результате исследования, проведенного Симоновой О.И., установлено, что комплексы кинезитерапии для детей, больных МВ, улучшали бронхиальную проходимость, повышали эффективность дренажа трахеобронхиального дерева, тренировали дыхательную и общую мускулатуру, исправляли патологический стереотип дыхания, способствовали повышению общей физической работоспособности и нормализации эмоционального тонуса. Тем самым, кинезитерапия способствовала существенному облегчению течения заболевания у этих пациентов. Показано, что методы кинезитерапии были эффективны у всех больных МВ незави-

симо от тяжести заболевания и фазы болезни и могут применяться как в стационаре, поликлинике, санатории, так и на дому. Установлено, что спортивная активность детей с МВ благотворно влияет на течение болезни [12].

В реабилитации пациентов, страдающих МВ, большое внимание следует уделять климатолечению, как наиболее доступному способу среди природных физических факторов для улучшения состояния. Климатотерапия – это использование различных метеорологических факторов, особенностей климата данной местности, а также специальных климатических воздействий в профилактических и лечебных целях.

Ведущим в механизме лечебного действия климатотерапии является перестройка нервной системы, улучшение ее регулирующей роли, совершенствование адаптационно-приспособительных и восстановительных механизмов, повышение неспецифической резистентности детского организма. Под влиянием климатолечения улучшается функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нормализуется обмен веществ, уменьшается утомляемость.

Одной из оптимальных климатических зон для реабилитации больных МВ в санаторно-курортных условиях принято считать южный или юго-восточный берег Крыма. К сожалению, на данный момент, в Крыму нет специализированных санаторно-курортных комплексов для реабилитации больных МВ. Однако больные получают санаторно-курортное лечение в санаториях пульмонологического профиля, проходят реабилитацию в дневных стационарах детских лечебно-профилактических учреждений.

Показанием к направлению в санатории Черноморского побережья Крыма являются хронические бронхолегочные заболевания (хронические бронхиты, эмфизема легких, бронхоэктазии), болезни пищеварения (гастриты, холецистопатии, функциональные расстройства пищеварения) и болезни обмена веществ, что характерно и для коморбидных пациентов с МВ. [10]

К факторам, положительно влияющим на пациентов с МВ, относятся стабильные положительные температуры и атмосферное давление в условиях безветренной погоды, низкой влажности, достаточной инсоляции, фитонцидов растений и аэроионов, а также отсутствие резких изменений в погоде [16, с.208].

Широкий спектр немедикаментозных оздоровительных технологий позволяет разрабатывать индивидуальные профилактические программы и реализовывать их на всех этапах оздоровления (лечебно-профилактические, образовательные учреждения; санаторно-курортные учреждения, оздоровительные лагеря различных типов, домашние условия) [3, с. 4].

В исследовании А.В. Орлова, О.И. Симоновой, Е.А. Рославцевой, Д.И. Шадринной показано, что во время отдыха в Крыму, при многолетних выездах на курорты Черноморского побережья, у больных МВ увеличивалась подвижность грудной клетки, улучшались показатели функции внешнего дыхания и работоспособность, нормализовался уровень кортизола крови. При анализе течения заболевания после отдыха в Крыму наблюдалось уменьшение интенсивности вынужденной антибактериальной терапии и количества необходимых госпитализаций. У большинства пациентов уже на 5–7-й день отмечалось улучшение показателей ЖЕЛ и/или ОФВ1 в пределах 5–14%. [10]

Однако реабилитация детей с МВ имеет определенные сложности. В частности, традиционные подходы невозможны, поскольку комбинированный характер заболевания требует адекватной дифференциальной диагностики и акцентуации лечебных процедур.

Терапия в условиях санаторно-курортного лечения должна проводиться ежедневно, комплексно, по отработанной схеме. Важным и непреложным правилом пребывания в санатории является разобщение пациентов согласно выделяемой флоре для исключения пере-

крестного инфицирования. Кроме того, у таких пациентов вероятность осложнений очень высока, поэтому контроль за состоянием пациента должен осуществлять специалист по МВ.

Основными методами климатотерапии являются аэротерапия (действие свежего воздуха на организм), талассотерапия (воздействие на организм человека морского климата в сочетании с воздушными ваннами), гелиотерапия (воздействие солнечными лучами на организм человека в лечебных и профилактических целях).

Разновидность климатотерапии – спелеотерапия, является одной из форм оздоровления детей путем длительного пребывания в условиях карстовых и других пещер, соляных копей, гротов, шахт и т.д.

В данном случае, основными лечебными факторами являются постоянство микроклиматических условий с относительно невысокой температурой (16–18 градусов) и влажностью (30–40%) воздуха, присутствием высокодисперсных аэрозолей, солей, преобладанием отрицательно заряженных ионов, отсутствием аллергенов.

Широкое применение для оздоровления детей находят различные виды гидротерапии: души, обливания, обтирания, компрессы, пресные и лекарственные ванны.

Среди немедикаментозных технологий в последние годы особенно широкое распространение получил метод галотерапии, осуществляемый с использованием галокамеры, галокабинета, индивидуального галоингалятора.

Бальнеотерапия является одним из основных методов оздоровления детей, основанном на воздействии на организм природных (искусственных) минеральных и газовых вод при наружном или внутреннем применении.

Минеральные воды используют у детей в виде ванн, ингаляций и внутреннего приема. Минеральные ванны содержат природную минеральную воду с различными газами, микроэлементами и другими биологически активными веществами. Соляные или соляно-хвойные ванны (с добавлением хвойного экстракта) влияют на состояние нервной системы ребенка, улучшают обменные и иммунные процессы, стимулируют функцию сердечно-сосудистой системы.

К числу мягких бальнеотерапевтических процедур относят йодобромные ванны. Ионы йода восстанавливают основной обмен, стимулируют синтез белков, окисление углеводов и липидов, обладают противовоспалительным действием, улучшают регенерацию тканей, повышают сопротивляемость организма к заболеваниям.

Основные задачи бальнеотерапии, такие как нормализация реактивности, повышение защитных сил организма ребенка, улучшение и тренировка функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, совпадают с основными задачами реабилитации больных МВ.

Проанализировав литературные источники, мы выявили современные особенности медицинской реабилитации больных муковисцидозом и убедились в необходимости проведения постоянного анализа имеющихся и поиска новых перспективных реабилитационных программ. Мы пришли к выводу о перспективности изучения влияния климатических, природных и преформированных факторов для разработки дифференцированных комплексов санаторно-курортной реабилитации детей с муковисцидозом на Крымском полуострове.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амелина Е.Л., Чучалин А.Г. Муковисцидоз: современный подход к диагностике и лечению // «РМЖ». 1997. №17. С. 1136-1142.
2. Бородина Г.Л., Мановицкая Н.В., Войтко Т.А. Технология медицинской реабилитации пациентов с муковисцидозом (старше 18 лет) // ГУ «Республиканский научнопрактический центр пуль-

монологии и фтизиатрии». Минск 2009. URL: <https://ru.foursquare.com/v/республиканский-научно-практический-центр-пульмонологии-и-фтизиатрии/5767d4b6498e063d7b9bed0f>.

3. Вахова Е.Л., Хан М.А., Лян Н.А, Микитченко Н.А., Новикова Е.В. Оздоровительные технологии медицинской реабилитации часто болеющих детей // Аллергология и иммунология в педиатрии. 2018. №1 (52). С. 4-13.

4. Горшков М.Д. Физиотерапия при кистозном фиброзе (муковисцидозе): пособие для пациентов, родителей, физиотерапевтов и врачей. 2005.

5. Каширская Н.Ю., Кондратьева Е.И., Красовской С.А., Старина М.А., Воронкова А.Ю., Амелина Е.Л., Ашерова И.К. // Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации, 2019 год. М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М». 2021. 68 с.

6. Кистозный фиброз (муковисцидоз). Клинические рекомендации // Союз педиатров России, Ассоциация медицинских генетиков, Российское респираторное общество, Российское трансплантологическое общество, Ассоциация детских врачей Московской области. 24.09.2021 URL: <https://diseases.medelement.com/disease/кистозный-фиброз-муковисцидоз-кп-рф-2021/16907>.

7. Кравцова Е.С., Каширская Н.Ю. Физиотерапия при муковисцидозе: от младенца до взрослого // При поддержке Международной Группы Физиотерапии муковисцидоза. 2009. 4 изд. 59 с.

8. Мазур О. Муковисцидоз. URL: <https://genokarta.ru/disease/Mukoviscidoz> (дата обращения: 27.01.2022).

9. Матвеев В.С, Матвеев С.В., Потапчук А.А., Успенская Ю.К. Эффективность программы медицинской реабилитации у детей раннего возраста с муковисцидозом // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 2020. № 27 (2). С. 32-38.

10. Муковисцидоз (клиническая картина, диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация): учебное пособие для врачей / А.В. Орлов, О.И. Симонова, Е.А. Рославцева, Д.И. Шадрин. СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2014. 160 с.

11. Пронина Е.В., Владимиров О.Н., Дубинина И.А. Муковисцидоз: особенности проведения медико-социальной экспертизы и установления инвалидности // Благотворительный фонд «Острова». 2014. 14 с.

12. Симонова О.И. Эффективность кинезитерапии при муковисцидозе у детей: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д.м.н. Москва 2001. 48 с.

13. Сергиенко Д.Ф., Башкина О.А., Галимзянов Х.М., Белопасова Н.А. Особенности клинических проявлений муковисцидоза у детей // Астраханский медицинский журнал. 2010. №3 (5). С.49-53.

14. Смирнов И.Е., Кучеренко А.Г., Егоров М.С., Смирнова Г.И., Уртнасан Цэвэгмид, Симонова О.И., Шакина Л.Д. Матриксные металлопротеиназы при муковисцидозе у детей // Российский педиатрический журнал. 2018. №21(3). С. 145-151.

15. Сопровождение и стимуляция дыхательных движений при помощи рук (контакт-дыхание). URL: <https://cyberpedia.su/16xe969.html> (дата обращения: 07. 04. 2022).

16. Тришина С.В., Комлев Н.В., Кондратьева Е.И., Черняк А.В., Юрьева А.В., Ивахненко Е.Ф. Характеристика больных муковисцидозом, проживающих в различных климатических районах Республики Крым // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2020. №15 (2). С. 206-209.

© Тришина С.В., Юрьева А.В.,
Липовая С.А., Мельцова Э.С., 2022.